

TALABALARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Azimova Ziyoda Baxtiyor qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi.
e-mail: ziyodaazimova714@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Tanqidiy fikrlash-bu axborotni chuqur tahlil qilish, baholash va asosli xulosa chiqarish qobiliyati bo'lib, zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismidir. Muammoli ta'lim, interfaol metodlar, Sokratik suxbat va raqamli texnologiyalardan foydalanish tanqidiy fikrlashni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada ushbu usullarning samaradorligi tahlil qilinadi va amaliy tavsiyalar beriladi.

Tayanch so'zlar: tanqidiy fikrlash, mustaqil fikr, pedagogik metodlar, muammoli ta'lim, o'qituvchi, interfaol metodlar, talaba, fikr almashish, sokratik suxbat, yozma topshiriqlar, tahlil, baholash, refleksiya, axborot resurslari, raqamli texnologiyalar.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda insonning mustaqil fikrlashi, muammolarga ijodiy yondashuvi va asosli qarorlar qabul qilish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar uchun tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ularning kelgusidagi professional faoliyatida muhim ro'l o'ynaydi. Tanqidiy fikrlash-bu axborotlarni tahlil qilish, baholash va asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Oliy ta'limda bu ko'nikmalarni rivojlantirish o'qituvchidan zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi. Tanqidiy fikrlash-bu oddiy tushunchalarni qabul qilishdan ko'ra chuqurroq tahlil qilish, mavjud g'oyalarni so'roq ostiga olish va muqobil qarashlarni ko'rib chiqishga tayyor bo'lish jarayonidir. Bu ko'nikma zamonaviy ta'limning asosiy komponentlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Asosiy qism

Tanqidiy fikrlash o'zi bizga nima uchun kerak? Globallashuv jamiyatimizda axborotlar juda ko'p, bu axborotlarni ishonchliligini tahlil qilish, har bir fikrga bo'lgan munosabat, faktlarni o'rganish orqali xulosa chiqarishimizga, har bir shaxsni erkin fikrlashi uchun tanqidiy fikrlash juda muhim. Tanqidiy fikrlash bu-o'z-o'zini boshqaradigan, o'zini o'zi tarbiyalaydigan, o'zini o'zi nazorat qiladigan va o'zini o'zi to'g'rilaydigan fikrlash shaklidir. Tanqidiy fikrlash samarali muloqot muammolarni hal qilish ko'nikmalarini egallashni, shuningdek, tabiatimizga xos egosentrizm va sotsosentrizmni yengib o'tishni talab qiladi. Bu ko'nikma talabalarni:

Muammolarni hal qilish, Ijodiy yondashuv, mustaqil qarorlar qabul qilish kabi faoliyatlarida muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali talabalar o'z-o'zini boshqarish, o'z fikrini asoslash va turli nuqtai nazarlarni tahlil qilish qobiliyatlarini egallaydilar.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari:

1. *Muammoli ta'lim-o'quv* jarayonida turli savollar, vaziyatlar yoki muammolar orqali talabalarni fikrlashga undash. Bunda talabalarga real hayotiy muammolarni taqdim etib, ularni hal qilish jarayonida tahlil qilish, sintez qilish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu usul orqali talabalar mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni o'rganadilar.

2. *Interfaol metodlar*-"Aqliy hujum", "Debat", "Kichik guruhlarda ishlash", "Vaziyatlar tahlili" kabi metodlar orqali talabalarni faol ishtirok etishga jalb qilish.

Debatlar. Talabalar o'z fikrlarini asoslab, qarama-qarshi nuqtai nazarlarni tahlil qiladilar.

Guruhiy muhokamalar.Hamkorlikda ishlash orqali turli fikrlarni eshitish va baholash imkoniyati yaratiladi.

Vaziyatlar tahlili.Real hayotiy vaziyatlarni o'rganish orqali tanqidiy yondashuv shakllanadi.

3.*Suxbat*.Bu usulda o'qituvchi talabalarni savollar orqali fikrlashga undaydi.Savollar ochiq bo'lib,o'quvchi-talabalarni chuqurroq o'ylashga va o'z fikrlarini asoslashga majbur qiladi.

4.*Refleksiya va yozma topshiriqlar*.Talabalar o'z fikrlarini yozma ravishda ifoda etish orqali fikrlarini tahlil qilish va asoslash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.Bu usul orqali talabalar o'z-o'zini baholash va fikrlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

5.*Raqamli texnologiyalarni qo'llash*. Onlayn forumlar.Talabalar turli mavzularda fikr almashadilar.

Interaktiv dasturlar.Masalan:Padlet.Kahoot kabi vositalar orqali talabalar o'z fikrlarini vizual tarzda ifoda etadilar.

Sun'iy intellekt yordamida treninglar.Masalan.Sokratik chatbotlar orqali talabalar tanqidiy fikrlashni mashq qilishlari mumkin.

O'qituvchining roli.O'qituvchi tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan savollarni qo'yishi,talabalarni erkin fikr almashishga undashi va turli nuqtai nazarlarni hurmat qilishga o'rgatishi lozim.Shuningdek,baholash tizimi ham bu ko'nikmalarni e'tiborga olishi kerak.

Xulosa

Tanqidiy fikrlash bugungi kunda raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashning asosiy sharti hisoblanadi.Tanqidiy fikrlash-bu zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yurituvchi,ijtimoiy faol,ongli va mas'uliyatli shaxsni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.Talabalarda ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish nafaqat ularning ilmiy salohiyatini oshiradi,balki mustaqil fikrlash,muammolarga ijodiy yondashish va ongli qaror qabul qilish qobiliyatlarini ham kuchaytiradi.Maqolada tahlil qilingan pedagogik yondashuvlar-muammoli ta'lim,Sokratik suxbat,interfaol metodlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali talabalarning tanqidiy fikrlash salohiyati bosqichma-bosqich rivojlanadi.Ayniqsa,o'quv jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilarni faol fikrlashga undovchi shart-sharoitlar yaratiladi.Shuningdek,tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchining didaktik mahorati,savol berish san'ati,ochiq muhokamalar tashkil etish qobiliyati katta ahamiyat kasb etadi.Yaxshi tashkil etilgan ta'lim muhiti va turli metodik yondashuvlar birgalikda talabalarni mustaqil,tahliliy va aniq fikrlashga o'rgatadi.Xulosa qilib aytganda,talabalarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib,bu boradagi yondashuvlar doimiy takomillashuvni talab qiladi.Shu sababli pedagoglar bu sohada uzluksiz izlanishda bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva N (2020).Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalari.Toshkent.
2. Hasanboyeva M.Jo'rayeva A (2019).Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.Toshkent.
3. Paul R.Elder L (2014).The Miniature Guide to Critical Thinking:Concepts and Tools.
4. Halpern D.F. (2013).Thought and Knowledge:An Introduction to Critical Thinking.New York:Psychology Press.
5. Facione P.A. (2011).Critical Thinking:What It Is and why It Counts.Insight Assessment.
6. Beyer B.K. (1995).Critical Thinking.Bloomington,In:Phi Delta Kappa Educational Foundation.